

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UO‘T: 551.583:630*1:504.06

IQLIM O‘ZGARISHINING TO‘QAY LANDSHAFTLARIGA TA’SIRI VA ULARNI BAHOLASH (Amudaryo deltasi misolida)

Esenova Inkar Maxsetbaevna

Tayanch doktorant

Qoraqalpoq davlat universiteti

Tel +998 99 423 79 67

e-mail inkaresenova17@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19439205>

Annotatsiya. Mazkur maqolada iqlim o‘zgarishining Amudaryo deltasi misolida to‘qay landshaftlariga ta’siri tahlil qilingan. Haroratning oshishi, yog‘in miqdorining o‘zgarishi va daryo oqimining kamayishi natijasida to‘qay landshaftlarida namlik tanqisligi, suv balansi buzilishi, sho‘rlanish va qum ko‘chishi kabi degradatsion jarayonlar tezlashayotgani ko‘rsatildi. Shuningdek, delta to‘qaylarining degradatsiyasi nafaqat tabiiy omillar, balki antropogen ta’sirlar bilan ham bog‘liqligi ta’kidlangan. Maqolada iqlim, suv va o‘simlik holatini baholash orqali to‘qay landshaftlaridagi o‘zgarishlarni aniqlash va ularni asrash choralari muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar: Landshaft, to‘qay, Amudaryo deltasi, iqlim o‘zgarishi, degradatsiya, suv balansi, bioklimatik indikatorlar.

Аннотация. В данной статье анализируется влияние изменения климата на тугайные ландшафты на примере дельты Амударьи. Показано, что в результате повышения температуры, изменения количества осадков и уменьшения речного стока в тугайных ландшафтах ускоряются такие деграционные процессы, как дефицит влаги, нарушение водного баланса, засоление и миграция песка. Также отмечено, что деградация дельтовых тугаев связана не только с природными факторами, но и с антропогенными воздействиями. В статье обсуждаются меры по выявлению изменений в тугайных ландшафтах и их сохранению путем оценки состояния климата, воды и растительности.

Ключевые слова: Ландшафт, тугай, дельта Амударьи, изменение климата, деградация, водный баланс, биоклиматические индикаторы.

Abstract. This article analyzes the impact of climate change on tugai landscapes using the Amu Darya delta as an example. As a result of the increase in temperature, changes in the amount of precipitation, and a decrease in river flow, degradation processes such as moisture deficit, water balance disruption, salinization, and sand migration are accelerating in tugai landscapes. It is also noted that the degradation of delta tugai forests is associated not only with natural factors, but also with anthropogenic impacts. The article discusses measures to identify changes in tugai landscapes and preserve them by assessing the state of climate, water, and vegetation.

Keywords: Landscape, tugai, Amu Darya delta, climate change, degradation, water balance, bioclimatic indicators.

Kirish To‘qay va to‘qayzorlar deganda, daryo bo‘ylariga yaqin bo‘lgan joylar va u yerlarda o‘sovchi o‘simliklar tushuniladi. To‘qayzorlar Markaziy Osiyoning, jumladan, O‘zbekistonning cho‘l mintaqasidan tog‘ mintaqasigacha bo‘lgan daryo bo‘ylarida uchraydi. Lekin, uning asosiy maydoni daryolarning o‘rta va quyi oqimi

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

bilan bog'liqdir. To'qaylar daryo bo'yi yerosti suvlari sathi, mavsumiy toshqinlar, allyuvial cho'kindilar dinamikasi va biogeokimyoviy aylanish bilan uzviy bog'langan ekotizim sifatida shakllanadi [5].

Respublikamizda iqlim o'zgarishi barcha landshaft komponentlariga o'z ta'sir kuchini ko'rsatib bormoqda. Har bir hududning iqlim o'zgarishi o'rtacha harorat meyoriy ko'rsatgichlaridan ortib ketishi yoki keskin sovishi (anamal), yog'in miqdorini ortishi yoki juda xam kamayib ketishi, shamollar kuchi, tezligi va takrorlanib turishi, tuproq unumdorligi ko'rsatgichlariga, tuproq sho'rlanish holatiga, yer osti va yer usti suvlariga, umumlashtirib aytadigan bo'lsak Yer landshaft qobig'ining barcha komponent va komplekslariga o'z ta'sir kuchini ko'rsatib bormoqda [3]. Bu o'z navbvtida landshaftning bir qismi bulgan to'qay landshaftiga da sezilarli tasirini kursatmoqda.

To'qay landshaftlari — daryo yoqalaridagi namsevar o'simlik jamoalari bo'lib, ular bioxilma-xillikni saqlash, tuproqni muhofaza qilish va mikroklimatni barqarorlashtirishda muhim ahamiyatga ega [5]. Geograf olimlar shuningdek boshqa saho vakillari tomanidan olib borilgan tadqiqotlarda Amudaryo deltasi to'qaylarining degradatsiyasiga tabiiy faktorlar bilan birgalikda va antropogen omillar ta'siri keng yoritilganligiga ko'z yetkazamiz.

Tadqiqot metodologiyasi. Iqlim o'zgarishi sharoitida havo harorati oshishi, bug'lanishning kuchayishi, qor-muzlik zaxiralari va tog'-daryo oziqlanishining transformatsiyasi, shuningdek yog'in taqsimotining o'zgaruvchanligi delta taga kelib tushadigan oqimning mavsumiy va yillik me'yorlarini qayta tashkil etadi. Natijada to'qaylarni quvvatlab turuvchi gidrologik "tayanch" zaiflashadi, suv tanqisligiga sezgir turlar siqilib chiqadi, sho'rlanish va qum ko'chishi kabi degradatsion jarayonlar tezlashadi.

Shuning uchun to'qay landshaftlariga iqlim o'zgarishi ta'sirini baholash faqat flora va fauna tavsifi bilan cheklanmay, suv balansi, landshaft morfologiyasi va inson ta'siri bilan o'zaro bog'liq kompleks yondashuvni talab qiladi. Kompleks yondashuv iqlim o'zgarishi ta'sirini to'g'ridan to'g'ri va bilvosita omillar tarkibida ajratishga imkon beradi, chunki delta to'qaylari uchun suv xo'jaligi tartibga solinishi va yerdan foydalanish shakllari iqlim signali bilan bir vaqtda ta'sir qiladi. Buning birgina misoli sifatida Amudaryo daryosining suv balanisining o'zgarishi delta to'qaylarining gidrologik rejiminig buzilishiga ta'sir etishi natijada tuqay landshaftning bir putinlik tizimining o'zgarishini keltirib chiqmoqda.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Amudaryo deltasi to‘qaylarida tabiatning buzilish xavfini aniqlash uchun bir nechta metodologik ko‘rsatkichlardan foydalanish mumkin. Bu ko‘rsatkichlar uchta guruhga bo‘linadi: iqlim, suv va o‘simlik holati. Birinchi guruh iqlim bilan bog‘liq bulib bunda havo haroratining oshishi, qurg‘oqchilik va issiq kunlar soni ko‘rib chiqiladi. Bu holatlar hududda namlik kamayib, bug‘lanish ortib borayotganini ko‘rsatadi. Ikkinchi guruh suv bilan bog‘liq, daryodagi suv miqdori, toshqinlar qanchalik tez-tez bo‘lishi, yer osti suvlarining sathi va sho‘rligi hisobga olinadi. Bu ma‘lumotlar to‘qaylar suv bilan qay darajada ta‘minlanayotganini ko‘rsatadi. Uchinchi guruh o‘simliklar holatini baholaydi. Masalan, o‘simlik qoplaminin kamayishi, daraxtlarning siyraklashishi va qurg‘oqchilikka chidamli yoki begona o‘simlik turlarining ko‘payishi kuzatiladi [4]. Shu ma‘lumotlar asosida qaysi hududlarda to‘qaylar ko‘proq zararlanayotgani aniqlanadi va ularni asrash uchun zarur choralar ko‘rish mumkin.

Tadqiqot natijalari 1957–1990-yillar oralig‘ida, Amudaryo uzunligi bo‘yicha, bir qancha yirik gidrotexnik hamda gidroenergetik inshootlar qurilgan va yirik irrigatsiya kanallariga suv olinib boshlangan [1]. Shuning natijasida Amudaryoning quyi qismiga so‘v to‘liq yetib kelmaganligi sababli deltaning iqlim o‘zgarishiga o‘lkada qurg‘oqchilik yuzaga keldi. Bu deltada joylashgan to‘qay landshaftlariga da o‘z ta‘sirini ko‘rsatmay qolmadi.

1990-yilga kelib Amudaryoning quyi oqimida to‘qayzorlar maydonining qisqarishi 40% ni tashkil etdi. Agar 1930-yillarning boshlarida bu yerdagi to‘qaylarning umumiy maydoni 300 ming gektarni tashkil etgan bo‘lsa, 1994-yilning boshiga kelib atigi 27 ming gektarni tashkil etdi. To‘qaylarning qisqarish sur‘ati Amudaryoning quyi oqimida o‘rtacha yillik suv sathining pasayishi bilan to‘liq bog‘liq, to‘qay ekotizimlari degradatsiyasining asosiy sababi hozirgi vaqtda daryolar oqimining tartibga solinishi natijasida yuzaga keladigan tuproq sho‘rlanishi hisoblanadi [2]. Daryo oqimining kamayishi va gidrologik rejimning o‘zgarishi natijasida to‘qay landshaftlarida namlik rejimi buzildi, bu esa o‘simlik qoplaminin kamayishi va landshaft tuzilishining degradatsiyaga uchrashiga olib keldi.

Shu bilan birgalikda iqlim omillarining to‘qaylarga ta‘sir mexanizmini tushuntirishda “suv ta‘minoti–bug‘lanish talabi–o‘simlik javobi” zanjiri markaziy o‘rin tutadi. Harorat oshishi natijasida potensial bug‘lanish ortib, bir xil suv ta‘minoti sharoitida ham namlik tanqisligi kuchayadi; agar bu bilan bir vaqtda daryo oqimi kamaysa yoki toshqinlar rejimi buzilsa, to‘qaylar yerosti suvlariga yanada ko‘proq bog‘lanib qoladi va gidrologik kritik chegaralarga yaqinlashadi. Delta sharoitida

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

yerosti suvlari sathining 1–3 metr atrofida mavqei ko‘plab to‘qay biotsenozlari uchun qoniqarli hisoblansa, sathning pasayishi daraxt qatlamida fiziologik stressni kuchaytiradi, aksincha, so‘vning uzoq turib qolishi va minerallasuv ortishi sho‘rlanishni kuchaytiradi va turlar tarkibini soddalashtiradi[5]. Shu bois baholashda faqat o‘rtacha ko‘rsatkichlar emas, balki ekstremal quruq yillar, issiq to‘lqinlar va suv berishdagi keskin uzilishlar kabi hodisalarning ekotizimga ta‘sirini ham hisobga olish talab etiladi.

Xulosa va tavsiyalar Xulosa o‘rnida shuni takidlash lozim Amudaryo deltasi to‘qay landshaftlari iqlim o‘zgarishi ta‘sirida asosan suv va namlik kamayishi sababli zararlanmoqda. Havо haroratining oshishi bug‘lanishni ko‘paytirib, daryo suvi va toshqinlar rejimidagi o‘zgarishlar to‘qaylarning suv bilan ta‘minlanishini kamaytirmoqda. Masofadan zondlash oqrali berilgan tasvirlari orqali o‘simlik qoplamidagi o‘zgarishlarni kuzatish va uni suv ko‘rsatkichlari bilan birga tahlil qilish to‘qaylardagi degradatsiya jarayonlarini aniqroq baholash imkonini beradi. Shuningdek, iqlim, suv va o‘simlik holatiga oid indikatorlardan foydalanish to‘qaylarni muntazam kuzatish, xavfli hududlarni aniqlash va ularni muhofaza qilish hamda tiklash choralarini rejalashtirishda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Аденбаев Б.Е., Умаров А.З., Хайдарова О.А. *Қуйи Амударёга оқиб келадиган сув миқдорининг антропоген омиллар таъсирида ўзгаришини баҳолаш*. Гидрометеорология ва атроф-муҳит мониторинги, 2024, №1.
2. Ж.В. Кузьмина, С.Е. Трешкин. *Тугайи и возможности их восстановления в современный период*. Аридные экосистемы, 2012, том 18, №3(52), с. 44-59.
3. Қўзибоева О.М., Махкамов Ж. *Иқлим ўзгариши Фарғона вилояти ландшафтларига таъсирини баҳолаш ва прогнозлаштириши*. Экономика и социум, №12(127)-2, 2024.
4. Рафиқов А. А. *Ландшафтишунослик: назария ва амалиёт*. Тошкент: Университет, 2019. 320 б.
5. Х.Қ.Хайдаров, Х.Х.Жалов, Й.Ш.Тошпўлатов. *Ўзбекистон тўқайзорлари ўсимликларининг хилма-хиллиги ва уларнинг келиб чиқиши*. Самарқанд, 2016. 140 б.